

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 377 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

D. Harrison [6], C. Gibson [4], T. Jamal, B. Camargo [8], R. Scheyvens va R. Biddulph kabi olimlarning fikricha, turizm o'rta va yuqori sinf vakillariga sayohat va dam olish imkoniyatlarini keng taqdim etadi, ayniqsa yirik kompaniyalar uchun foydali bo'lib, boy qatlam uchun eksklyuziv imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, turizm bilan bog'liq xizmat turlaridan foydalanish ba'zi toifadagi insonlar uchun umuman mavjud emas.

1990-yillardan boshlab ijtimoiy fanlar olimlari, jumladan S. Britton [1], C. Gibson [4], R. Scheyvens [22], barcha xizmatlarni o'z ichiga oluvchi all-inclusive turizm xizmatlari shakllantirilgan hududlarni tanqidiy tahlil qilib, mahalliy aholi uchun "yopiq hududlar" shakllanishini asosiy muammolardan biri sifatida qayd etgan. Ularning fikricha, mahalliy tadbirkorlar turistlarga tovar yoki xizmatlarni sotish orqali foyda olish imkoniyatlaridan cheklangan. Shu bilan birga, turistlar sarflagan mablag'larning katta qismi xorijiy mehmonxona tarmoqlari va sayohat agentliklari orqali mezbon mamlakatlardan tashqariga chiqib ketishi kuzatilmoqda.

V. Ivanov, S. Tulisov va V. Rafikovalar [25] inklyuziv turizm rivojlanishini tahlil qilgan holda, ushbu turizm turining turli shakllarini va nogironligi bor insonlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni ko'rib chiqqan. Shuningdek, ular inklyuziv turizmga oid davlat siyosatini amalga oshirish, sohani davlat va hududiy miqyosda rivojlantirish bo'yicha rejalashtirish masalalarini aniqlashtirgan. Ularning yondashuviga ko'ra, imkoniyati cheklangan insonlar uchun turizm nafaqat dam olish va reabilitatsiya vositasi, balki to'laqonli muloqot qilish va nomukammallikni bartaraf etish manbasi ham sanaladi.

Barqarorlikka erishishda inklyuziv turizmning ahamiyatini tadqiq etgan B. Gillovic va A. McIntosh [5], shuningdek R. Scheyvens va R. Biddulph tomonidan ishlab chiqilgan konseptual modelning 7 elementiga e'tibor qaratgan. Ushbu model nogironligi bor shaxslarni turizm sohasi ishlab chiqaruvchisi va iste'molchisi sifatida jalb qilish, qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtiroklarini ta'minlash, boshqaruv vakillarining qarashlarini o'zgartirish, mezbon destinatsiyalar va mahalliy aholi vakillari munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan. Eng muhimi, turizm sanoati va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash ushbu modelning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Mahalliy tadqiqotchilardan Sh. Azimovaning [24] fikriga ko'ra, inklyuziv turizm tushunchasi qulaylik chegaralaridan ancha kengroq bo'lib, inklyuzivlikni yanada teranroq ma'noda tushunish zarur. U inklyuziv turizmga ijtimoiy adolatning ahamiyati, inson huquqlari, turizm mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishdagi teng ishtirok singari jihatlar muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Shuningdek, inklyuziv rivojlanishning tamoyillari asosida turizm sohasi adolatli va barqaror bo'lishi lozimligini qayd etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida inklyuziv turizm destinatsiyalari tushunchasining nazariy asoslari tahlil qilinib, guruhlangan. Destinatsiyaning inklyuziv bo'lishi uchun zaruriy xususiyatlar uch darajada tasniflanib, inklyuziv turizm destinatsiyalari faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan hamda inklyuziv destinatsiyalarni shakllantirishning asosiy tamoyillari aniqlashtirilgan. Shuningdek, so'nggi o'n yillikda mazkur mavzuga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarining xronologik, metodologik va nazariy yondashuvlari qiyosiy tahlil asosida o'rganilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inklyuziya yangi hodisalar sirasiga kirmaydi va 20-asr boshlarida maktab ta'limida ajratishsiz barcha uchun qulay shart-sharoitlarni shakllantirish mazmunida ilgari surilgan g'oyalardan biri hisoblanadi. "Inklyuziv" so'zi inglizcha "inclusive" so'zidan kelib chiqib, o'zbek tiliga "shu jumladan" yoki "birlashtiruvchi" deb tarjima qilinadi. Bu tushuncha barcha insonlarning yoshi, jinsi, etnik kelib chiqishi, jismoniy yoki intellektual qobiliyatlari, ijtimoiy mavqei va boshqa jihatlardan qat'i nazar, ishtirokini o'z ichiga olgan yondashuvni ifodalaydi [26].

Turizmning ijtimoiy fanlarda uzoq davom etgan munozarali omillaridan biri uning asosan ayrim guruhlar uchun mavjud bo'lishi bilan bog'liq masalalardir [21]. Ta'lim, jamiyatshunoslik va servis sohalarida, xususan turizmga, "inklyuziv" atamasi keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri hisoblanib, uning mazmuni so'nggi o'ttiz yilda sezilarli darajada va kutilmagan shakllarda o'zgarib bormoqda.

Inklyuziv turizmni tahliliy konsepsiya va intilish ideali sifatida izohlagan R. Scheyvens va R. Biddulph tomonidan taklif etilgan konsepsiyaning 7 elementi quyidagilardan iborat:

1. Insonlar ishtiroki: Turli guruhlar, ayniqsa nogironligi bor shaxslar, turizmga "turizm subyektlari, tadbirkorlar, xodimlar va regulyatorlar" sifatida ishtirok etishi. Regulyatorlar qonunlar va standartlarni belgilab, turizmni tartibga soladi.

2. Iste'molchilar ishtiroki: Nogironligi bor shaxslar iste'molchi sifatida turizmga qanday ishtirok etishini ko'rib chiqish.

3. Qo'llab-quvvatlash: Marginal (jamiyatdan chetda qolgan) shaxslarni, jumladan nogironligi bor insonlarni mazmunli tarzda qo'llab-quvvatlash.

4. Boshqaruvga jalb qilish: Marginal guruhlardagi shaxslarning boshqaruv jarayonlarida ishtirok etishi, bu esa boshqaruv munosabatlarini o'zgartirishga xizmat qiladi.

5. Qaror qabul qilish: Marginal guruh vakillarining turizmga qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirokini kengaytirish.

6. Turizmni qayta tasavvur qilish: Yangi tajriba maydonlari va o'zaro aloqalarni o'rnatish uchun destinatsiyalar yaratish.

7. Stereotiplardan xalos bo'lish: Salbiy stereotiplarni bartaraf etish va insonlar o'rtasida anglash hamda hurmatni targ'ib qilish. Bu jarayonda nogironlikka oid tushunchalarni jamiyatda to'g'ri shakllantirish muhimdir.

M. Laplante [9] va P. Quinn [17] nogironlikni inson hayotining ajralmas qismi sifatida o'rganishgan. D. Buhalis, S. Darcy [2], T. Domínguez Vila, E. Alén González [3], A. Liasidou va K. Mavrou [12] kabi olimlar nogironlik ko'pincha faqat nogironlik aravachasida harakat qiluvchi shaxslar bilan bog'lanishini qayd etishgan. Biroq, nogironligi bor shaxslar (NBSH) nafaqat jismoniy cheklovlarga ega, balki ba'zan keksalar kabi zarur ehtiyojlarga ega insonlarni ham o'z ichiga oladi [11, 14]. Bu yosh o'tishi bilan sog'liq darajasining pasayishi bilan izohlanadi.

Turizm destinatsiyalari darajasida sifatli va qulay xizmatlarni taqdim etish sanoatning tarqoq tabiati hamda turizm tarmoqlari o'rtasidagi hamkorlikning yetarli emasligi sababli murakkab hisoblanadi [16]. Tadqiqot natijasida inklyuziv turizm xizmatlari iste'molchilari segmenti tahlil qilinib, 24 ta asosiy guruh aniqlangan. Natijalar 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Inklyuziv turizm iste'molchilari segmentining asosiy guruhlari¹.

Gap shundaki, inklyuziv turizm barcha turizm iste'molchilarini nazarda tutgani bois, uning aniq chegaralangan segment guruhlari mavjud emas. Biroq, ushbu turizm turida asosiy e'tibor turizm xizmatlaridan ma'lum bir sabablar, xoh u tabiiy, xoh sun'iy shakllangan omillar tufayli foydalana olmayotgan iste'molchilar guruhlariga qaratiladi. Aynan ushbu guruhlarning talablarini qondirish imkoniyatlarini shakllantirish inklyuziv turizmning ustuvor vazifasi hisoblanadi.

1 Muallif ishlanmasi

Bizning fikrimizcha, destinatsiya inklyuziv bo'lishi uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Ushbu xususiyatlar uch darajada tasniflanadi:

1. Birinchi darajali asosiy xususiyatlar: xavfsizlik, qulaylik, to'siqsizlik, universallik, moslashuvchanlik, mehmondo'stlik.

2. Ikkinchi darajali asosiy xususiyatlar: raqobatbardoshlik, ijtimoiy tenglik, diskriminatsiyaga toqatsizlik, ijtimoiy g'amxo'rlik, rehabilitatsionlik, jozibadorlik, barqarorlik, adolatlilik, innovatsionlik.

3. Uchinchi darajali asosiy xususiyatlar: kreativlik, tadbirkorlik, rekreatsionlik, taklif shakllantiruvchanlik, intiluvchanlik, unikallik, tizimlilik, o'zlashtiruvchanlik.

Xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqot ishlarini o'rganish natijasida inklyuziv turizm destinatsiyalari (ITD) faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyidagi 8 guruhga bo'linishi aniqlangan:

1. siyosiy,
2. iqtisodiy,
3. ijtimoiy,
4. ekologik,
5. tabiiy,
6. texnologik,
7. qonunchilik,
8. madaniy.

Tadqiqot davomida qator xorijiy ilmiy adabiyotlar o'rganilib, so'nggi o'n yillikda inklyuziv destinatsiyalarga bag'ishlangan tadqiqot ishlarining xronologik, metodologik va nazariy yondashuvlari tahlil qilindi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. So'nggi o'n yillikda inklyuziv destinatsiyalarga bag'ishlangan tadqiqot ishlari xronologik, metodologik va nazariy yondashuvlar tahlili².

T/r	Tadqiqotchilar	Tadqiqot ishi	Tadqiqot yili	Tadqiqot metodologiyasi
1	Eleni Michopoulou, Simon Darcy, Ivor Ambrose, Dimitros Buhalis [15]	Qulay turizm xususiyatlari: biz yashashni orzu qilgan dunyo hamda ega bo'lishni umid qilgan imkoniyatlar	2015-yil	Qulay(accessible) imkoniyatlarga ega sayyohlik istiqbolini shakllantirishi mumkin bo'lgan asosiy sohalarni aniqlash maqsadida cheklangan Delphi usulidan foydalanilib, quyidagi kontsepsiya va siyosiy tashabbuslar o'rganilgan: nogironligi bo'lgan insonlarning motivatsiyalari, orzu va intilishlari; demografiya; Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar Huquqlari bo'yicha Konvensiyasi; sayyohlik destinatsiyalarining raqobatbardoshligi; universal dizayn (UD); 2030-yilga mo'ljallangan BMT ning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari.
2	Alina Simona Tecău, Gabriel Brătuțu, Bianca Tescașiu, Ioana Bianca Chițu, Cristinel Petrișor Constantin va Diana Foris [23]	Mas'uliyatli turizm – nogironligi bo'lgan bolalari bo'lgan oilalarni sayyohlik destinatsiyalariga integratsiya qilish	2019-yil	Adabiyotlarni tahlil qilish asosida tadqiqot maqsadlari quyidagicha belgilangan: 1)Nogironligi bo'lgan bolalar oilalari tomonidan amalga oshirilgan sayohatlar davomida turizm sohasidagi boshqa manfaatdor tomonlar (sayyohlar, transport kompaniyalari xodimlari, turizm sohasi xodimlari, mahalliy hokimiyat) bilan yuzaga keladigan munosabatlar to'sqlarini baholash; 2)Nogironligi bo'lgan shaxslarning sayyohlik faoliyatidagi ishtirokini murakkablashtiradigan asosiy moddiy to'siqlarni aniqlash; 3) Nogironligi bo'lgan bolalari mavjud oilalarga nisbatan mavjud to'siqlarni kamaytirish imkoniyatlari bo'yicha ayrim imkoniyatlarni aniqlash; 4) Virtual reallik (VR) dan foydalanish imkoniyatlarini aniqlashtirish, nogironligi bo'lgan bolalari mavjud bo'lgan oilalarga sayyohlik faoliyatida jismoniy to'siqlarni aniqlashtirish va ularni chetlab o'tish uchun ko'mak berish.

2 Muallif ishlanmasi

3	Rita P., António N. [19]	Inklyuziv turizmni milliy destinatsiya menejment tashkilotlari vositasida targ'ib qilish	2020-yil	Mamlakatlarning inklyuzivlikka munosabati destinatsiya menejment tashkilotlarining bildirayotgan munosabatiga mos kelishi solishtirilib, tadqiqotda inklyuzivlik indeksida yuqori pog'onalarda borayotgan mamlakatlarga ko'proq ahamiyat berilgan Bundan tashqari ularning reklama targ'ibot materiallari tahlil qilingan.
4	Machado P. [13]	Qulay hamda inklyuziv turizm: destinatsiya brendingda uning ahamiyati nega yuqori?	2020-yil	Portugaliya markazidagi inklyuziv va qulay turizmga taalluqli davlat siyosatining eng ilg'or jihatlariga va ularning maqsadli brendingga ta'siriga asoslangan amaliy nuqtai nazarga asoslanadi.
5	Rebello S., Patuleia M., Dias Á. ^[18]	Inklyuziv turizm: Lissabonning turizm destinatsiyasi sifatida qulayligini baholash	2022-yil	Lissabonning qulay hamda jozibadorligini tekshirish uchun Delfi usulida tadqiqotlar o'tkazilgan. Harakatlanishda imkoniyati cheklangan insonlar uchun destinatsiyaning raqobatbardoshligini tahlil qilish, shaharning jozibali va inklyuzivligini tahlil qilish, uning infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish imkoniyatlari, mehmondo'stligi, turistik diqqatga sazovor joylari va qulayligi aniqlashga e'tibor qaratilgan.
6	Liasidou S., Fella K., Stylianou C. [10]	Barqaror destinatsiya bu qulay destinatsiya: mavsumiylik bilan kurashish vositasi sifatida tahlil	2022-yil	Kiprda turizm amaliyotchilari, turizm sanoatining asosiy manfaatdor tomonlari va nogironlik uyushmalari vakillari bilan 15 ta yarim tuzilgan intervyular o'tkazilgan.
7	Hayden S., McIntosh A., Gillovic B. [7]	Inklyuziv destinatsiya menejment strategiyalari	2024-yil	Inklyuziv turizm destinatsiyalarini boshqarishning muhim 4 asosini tahliliy asosda o'rganib, xulosalar berilgan.
8	Rubio-Escuderos L., García-Andreu H., Ullán de la Rosa J. [20]	Destinatsiyalarni inklyuzivlikka nima yetaklaydi? Manfaatdor tomonlar nuqtai nazaridan qulay turizmni harakatlantiruvchi drayverlar	2024-yil	Tadqiqotda sayyohlik destinatsiyalarida kirish imkoniyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar o'rganilgan va ular Vebberning ratsionallik turlari haqidagi nazariyasi asosida talqin qilingan. Buning uchun manfaatdor tomonlar fikrlari tahlili asosida 83 ta intervyu o'tkazilgan bo'lib, sayyohlik biznesi vakillari va davlat boshqaruvi "ta'minot" tomoni, nogironlar uyushmalari va nogironligi bo'lgan shaxslar esa "talab" tomoni sifatida ko'rib chiqilgan.

Tadqiqotlarimiz davomida inklyuziv turizm va inklyuziv destinatsiyalar mavzusida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'lamida Portugaliya ilmiy maktabining yondashuvlari sezilarli ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Xususan, S. Rebello, M. Patuleia va A. Dias tomonidan Lissabon shahri inklyuzivligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida hudud resurslari va mavjud omillar imkoniyati cheklangan insonlar segmenti uchun tobora qulaylashib borayotganligi ma'lum bo'ldi. Olimlarning xulosalariga ko'ra, ko'ngil ochish, umumiy, madaniy hamda turistik resurslar, joylashtirish vositalari va turli xizmat ko'rsatish faoliyatlari yuqori sifatli xizmat bilan birgalikda nogironligi bor insonlar uchun umumiy hamda harakatlanish qulayliklarini ta'minlaydi. Shu bilan birga, destinatsiya marketingi va tabiiy resurslar kabi omillar ta'sir darajasi nisbatan pastroq ekanligi aniqlangan. S. Rebello, M. Patuleia va A. Dias tadqiqotlaridan kelib chiqib, destinatsiya marketingi hamda tabiiy resurslar imkoniyatlari inklyuziv turizm rivojlanishiga kamroq ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelish mumkin.

Turli mamlakatlarning inklyuzivlikka bo'lgan munosabati P. Rita va N. António tomonidan o'rganilgan bo'lib, ularning ilmiy ishlari natijasiga ko'ra, destinatsiya menejment tashkilotlarining bildirayotgan munosabati inklyuzivlik indeksida yuqori pog'onada turgan mamlakatlar xususiyatlari bilan uyg'un ekanligi aniqlangan. Matn va tasvirlar tarkibini birgalikda tahlil qilish natijalari milliy destinatsiya menejment tashkilotlarining inklyuzivlikni targ'ib qilishdagi uslublarini to'liq tushunishga imkon bergan. Ushbu tadqiqotlar destinatsiya menejment tashkilotlari o'z reklama materiallarida, xususan ulardan foydalaniladigan tasvirlarning sifatini yaxshilashga e'tibor qaratishlari kerakligini ko'rsatgan.

Kiprlik olimlar S. Hayden, A. McIntosh va B. Gillovic qulay va inklyuziv destinatsiyalarni boshqarish strategiyalarining to'rtta asosiy tamoyilini belgilab o'tganlar:

1. Liderlik va dunyoqarash: Boshqaruv, audit va o'zgarishlarga yo'naltirilgan liderlik shakllantirish zarurati.

2. Manfaatdor tomonlarning ishtiroki: Barcha manfaatdor tomonlarning strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlash. Bu jarayonda nogironligi bor insonlarning ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Hamkorlik va bilim almashish: O'zaro hamkorlik aloqalari, bilim almashish va texnologiyalarni nogironligi bor turistlar segmentini destinatsiyalarga jalb etishda samarali qo'llash.

4. Batafsil ma'lumotlar taqdimoti: To'liq va batafsil ma'lumotlar imkoniyati cheklangan insonlarga o'z sayohatlari bo'yicha ongli qaror qabul qilish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar barcha turistlar uchun, jumladan inklyuziv turistlar uchun nihoyatda muhim bo'lib, destinatsiya haqidagi tasavvurlarni ijobiy shakllantirishga xizmat qiladi.

Taqdim etiladigan batafsil ma'lumotlar turistlar uchun, xususan inklyuziv turistlar uchun, katta ahamiyatga ega bo'lib, destinatsiya to'g'risida ijobiy tasavvurlar shakllanishiga xizmat qiladi.

S. Liasidou, K. Fella va C. Stylianou tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, NBSH (nogironligi bor shaxslar) ehtiyojlarini lozim darajada qondirish maqsadida ishlab chiqilgan sayyohlik destinatsiyalari bir qator jihatlarga ko'ra foydali hisoblanadi. Ushbu destinatsiyalar NBSH bozori tobora kengayib borayotganligi sababli mavsumiylik muammosini hal qilish imkoniyatini yaratasa-da, bu jarayon barqaror asoslarni shakllantirishni talab qiladi. Ayniqsa, NBSH ehtiyojlarini qondiradigan va yil davomida uzoq muddatli sayohatlar uchun maqbul imkoniyatlar taklif etadigan obyektlar va inklyuziv xizmat ko'rsatish faoliyatlari tashkil etilishi zarur.

Turistik hududlarni inklyuziv destinatsiyalarga aylantirishda nafaqat innovatsion salohiyati yuqori bo'lgan hududlar va tarmoqlar faoliyatiga, balki xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish, infratuzilmaviy islohotlarni amalga oshirish hamda turizmga ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil qilishning muayyan shakllariga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur deb hisoblaymiz.

Yuqoridagilarga asoslanib, inklyuziv destinatsiyalarni shakllantirishning asosiy tamoyillarini aniqladik. Bizning fikrimizcha, ushbu tamoyillar quyidagilardan iborat:

1. Manfaatlarning umumiyligi tamoyili;
2. Intensivlik tamoyili;
3. Gender tengligi tamoyili;
4. Universal dizayn tamoyili;
5. Moslashuvchanlik tamoyili;
6. Mehmondo'stlik tamoyili;
7. To'siqsizlik tamoyili;
8. Ijtimoiy tenglik va adolat tamoyili;
9. Tizimlilik tamoyili;
10. Ijtimoiy mas'uliyat tamoyili.

Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, shu vaqtga qadar destinatsiyalarning turli ta'riflari qator olimlar tomonidan keltirilib, izohlangan bo'lsa-da, aynan "inklyuziv destinatsiya" tushunchasining mohiyatini aniqlashga qaratilgan izlanishlar yetarlicha salmoqli emas. Mavjud ta'riflar zamonaviy turizm talab va taklif tizimlari imkoniyatlari doirasida to'liq ochib berilmagan.

Shundan kelib chiqib, inklyuziv turizm destinatsiyasiga ilmiy ta'rif berish zarur deb hisoblaymiz. Bizning fikrimizcha, inklyuziv turizm destinatsiyasi – bu geografik jihatdan ma'lum chegaralarga ega bo'lgan, barcha turistik guruhlarining turizm bilan bog'liq maxsus yoki individual ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan, o'zaro majmuaviy ko'rinishga ega kompleks xizmatlar uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan, shuningdek, tabiiy va sun'iy ravishda shakllantirilgan tashrif buyuruvchilarni o'ziga jalb qilish jozibasiga ega bo'lgan hudud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning konseptual, nazariy va metodologik asoslarini o'rganish natijasida quyidagi ilmiy natijalarga erishdik va xulosalarga keldik:

1. Inklyuzivlikning rivojlanishi. Ta'lim, jamiyatshunoslik hamda servisga oid fanlarda, xususan turizmga "inklyuziv" atamasi keng qo'llaniladigan tushunchalardan biri bo'lib, uning mazmun-mohiyati so'nggi o'ttiz yilda sezilarli darajada o'zgarib, bashorat qilish imkonsiz bo'lgan shakllarni kasb etgan.

2. Iste'molchilar segmenti. Destinatsiya darajasida sifatli va qulay turizmni taqdim etish sanoatning tarqoq tabiati hamda turizm tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning yetarli emasligi sababli murakkab jarayon hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasida inklyuziv turizm xizmatlari iste'molchilari segmenti tahlil qilinib, 24 ta asosiy guruh aniqlangan:

- Nogironligi bo'lgan shaxslar; yosh bolali oilalar; homiladorlar; keksa yoshdagi insonlar; vaqtinchalik jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar; og'ir yukga ega turistlar; til bilishda muammoga ega turistlar;

ruhiy xastaliklardan aziyat chekayotgan insonlar; ayollar va qizlar; jismoniy farqlilikka ega shaxslar; allergik xastaliklardan aziyat chekuvchilar; o'smirlar va bolalar; gender muammolaridan aziyat chekuvchilar; chegarasiz sayohat istagidagi turistlar; ijtimoiy muhtoj qatlam vakillari; atrof-muhit muhofazasi faol guruhlar; arzon va hamyonbop xizmatlarni izlovchilar; ekstremal tajriba izlovchilar; lyuks va qimmat xizmatlarni izlovchilar; qisqa muddatli sayohatchilar; smart xizmatlarni afzal ko'ruvchilar; maxsus ruxsatnoma asosida sayohat qiluvchilar; gastronomik talablari turlicha turistlar; alohida sayohat rejalarini tuzuvchilar.

3. Destinatsiya xususiyatlari. Adabiyotlarni tahlil qilish natijasida inklyuziv turizm destinatsiyalari uchun quyidagi xususiyatlarni uch darajada tasnifladik:

- Birinchi darajali asosiy xususiyatlar: xavfsizlik, qulaylik, to'siqsizlik, universallik, moslashuvchanlik, mehmondo'stlik.

- Ikkinchi darajali asosiy xususiyatlar: raqobatbardoshlik, ijtimoiy tenglik, diskriminatsiyaga toqatsizlik, ijtimoiy g'amxo'rlik, reabilitatsionlik, jozibadorlik, barqarorlik, adolatlilik, innovatsionlik.

- Uchinchi darajali asosiy xususiyatlar: kreativlik, tadbirkorlik, rekreatsionlik, taklif shakllantiruvchanlik, intiluvchanlik, unikallik, tizimlilik, o'zlashtiruvchanlik.

4. Faoliyatga ta'sir etuvchi omillar. Xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlariga asoslanib, inklyuziv turizm destinatsiyalari (ITD) faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagi 8 guruhga bo'ldik:

- Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, tabiiy, texnologik, qonunchilik va madaniy.

5. Tamoyillarni aniqlash. Adabiyotlarni o'rganish natijasida inklyuziv destinatsiyalarni shakllantirishning asosiy tamoyillari aniqlangan:

- Manfaatlar umumiyligi tamoyili, intensivlik tamoyili, gender tengligi tamoyili, universal dizayn tamoyili, moslashuvchanlik tamoyili, mehmondo'stlik tamoyili, to'siqsizlik tamoyili, ijtimoiy tenglik va adolat tamoyili, tizimlilik tamoyili, ijtimoiy mas'uliyat tamoyili.

6. "Inklyuziv destinatsiya" tushunchasining ta'rifi. Tadqiqotlar natijasida shu vaqtga qadar "inklyuziv destinatsiya" tushunchasini aniq ta'riflash borasida yetarli izlanishlar olib borilmagani ma'lum bo'ldi. Bizning fikrimizcha, inklyuziv turizm destinatsiyasi – bu geografik jihatdan ma'lum chegaralarga ega bo'lgan, barcha turistik guruhlarining turizm bilan bog'liq maxsus yoki individual ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan, o'zaro majmuaviy ko'rinishga ega kompleks xizmatlar uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan, tabiiy va sun'iy ravishda shakllantirilgan tashrif buyuruvchilarni o'ziga jalb qilish xususiyatiga ega bo'lgan hudud.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati

1. Britton, S. G. (1982). The political economy of tourism in the third world. *Annals of Tourism Research*, 9 (3), 331–358. doi:10.1016/0160-7383(82)90018-4
2. Buhalis, D., & Darcy, S. (2011). *Accessible tourism: Concepts and issues*. UK: Channel Views
3. Domínguez Vila, T., Darcy, S., & Alén González, E. (2015). Competing for the disability tourism market – A comparative exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia. *Tourism Management*, 47(April2015), 261–272.
4. Gibson, C. (2009). Geographies of tourism: Critical research on capitalism and local livelihoods. *Progress in Human Geography*, 33(4), 527–534
5. Gillovic B., McIntosh A. Accessibility and inclusive tourism development: Current state and future agenda //Sustainability. – 2020. – T. 12. – №. 22. – C. 9722.
6. Harrison, D. (Ed.) (1992). *Tourism and the Less Developed Countries*. London: Belhaven Press.
7. Hayden S., McIntosh A., Gillovic B. Inclusive Destination Management Strategies //Tourism Destination Development: A Geographic Perspective on Destination Management and Tourist Demand. – 2024. – T. 11. – C. 333.
8. Jamal, T., & Camargo, B. A. (2014). Sustainable tourism, justice and an ethic of care: Toward the just destination. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(1), 11–30.
9. Laplante, M. P. (1991). *Disability in Basic Life Activities Across the Life Span*. Washington, DC
10. Liasidou S., Fella K., Stylianou C. A sustainable destination is an accessible destination: Examining the relationship as a remedy to seasonality //Worldwide Hospitality and Tourism Themes. – 2022. – T. 14. – №. 5. – C. 481-491.
11. Liasidou S., Umbelino J., Amorim É. Revisiting tourism studies curriculum to highlight accessible and inclusive tourism //Journal of Teaching in Travel & Tourism. – 2019. – T. 19. – №. 2. – C. 112-125.
12. Liasidou, A., & Mavrou, K. (2017). Disability Rights in Higher Education Programs: The case of medical schools and other health-related disciplines. *Social Science and Medicine*, 191, 143–150. doi:10.1016/j.socscimed.2017.09.009
13. Machado P. Accessible and inclusive tourism: why it is so important for destination branding? //Worldwide Hospitality and Tourism Themes. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 719-723.
14. McCabe, S., & Diekmann, A. (2015). The rights to tourism: Reflections on social tourism and human rights. *Tourism Recreation Research*, 40(2), 194–204.
15. Michopoulou E. et al. Accessible tourism futures: the world we dream to live in and the opportunities we hope to have //Journal of Tourism Futures. – 2015. – T. 1. – №. 3. – C. 179-188.
16. Nyanjom, J.; Boxall, K.; Slaven, J. Towards inclusive tourism? Stakeholder collaboration in the development of accessible tourism. *Tour. Geogr.* 2018, 20, 675–697.
17. Quinn, P. (1998). *Understanding disability: A lifespan approach*. Thousand Oaks, CA: Sage.

18. Rebelo S., Patuleia M., Dias Á. Inclusive tourism: Assessing the accessibility of Lisbon as a tourist destination //Tourism and Hospitality. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 466-495.
19. Rita P., António N. Promotion of inclusive tourism by national destination management organizations //Worldwide Hospitality and Tourism Themes. – 2020. – T. 12. – №. 6. – С. 701-714.
20. Rubio-Escuderos L., García-Andreu H., Ullán de la Rosa J. What Is Leading Destinations Towards Inclusivity? Analysis of Accessible Tourism Drivers from a Stakeholders' Perspective //Tourism Planning & Development. – 2024. – С. 1-22.
21. Scheyvens R., Biddulph R. Inclusive tourism development //Tourism Geographies. – 2018. – T. 20. – №. 4. – С. 589-609.
22. Scheyvens, R. (2011). Tourism and poverty. New York, NY: Routledge.
23. Tecău A. S. et al. Responsible tourism—integrating families with disabled children in tourist destinations //Sustainability. – 2019. – T. 11. – №. 16. – С. 4420.
24. Азимова, Шахло. «Многогранность концепции «инклюзивный туризм».» Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil 2.5 (2024): 409-417.
25. Иванов, В. Д., С. Н. Талызов, and В. Д. Рафикова. «Инклюзивный туризм: проблемы и перспективы его развития.» Colloquium Journal 6 (2018): 16-19.
26. <https://uz.goodinternet.org/uz/sections/faqs/inklyuziv-sozining-manosi-qaysi-sozdan-olingan/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

